

EVALUASI PELAKSANAAN PENILAIAN HARIAN OLEH GURU KELAS RENDAH DI SEKOLAH DASAR DALAM Mendukung PRINSIP GREEN EDUCATION

Ina Magdalena¹, Putri Shafa Harfiantika², Nanda Audia³, Suci Astuti⁴

^{1 2 3 4} Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Tangerang

Email: inapgsd@gmail.com, putrishafahar@gmail.com,

Abstrak

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk mengevaluasi praktik penilaian harian yang dilakukan guru kelas rendah di SD Negeri Tanah Tinggi 7 Kota Tangerang dalam perspektif prinsip green education. Metode kegiatan meliputi observasi, wawancara, sosialisasi, dan diskusi interaktif dengan pendekatan partisipatif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa guru memiliki kesadaran yang semakin meningkat mengenai pentingnya penggunaan media digital sederhana dalam penilaian harian untuk mengurangi konsumsi kertas. Meskipun masih terdapat kendala teknis seperti keterbatasan perangkat dan jaringan internet, guru menunjukkan antusiasme dan kesiapan untuk melakukan perubahan secara bertahap. Melalui kegiatan ini, diperoleh rekomendasi strategi penilaian ramah lingkungan yang lebih efisien, praktis, dan berpotensi diterapkan secara berkelanjutan di sekolah dasar.

Kata Kunci: Penilaian Harian, Green Education, Sekolah Dasar, Pengabdian Masyarakat

Pendahuluan

Pendidikan dasar merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Pada jenjang kelas rendah, guru memiliki peran strategis tidak hanya dalam mengajarkan kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga dalam menanamkan kebiasaan serta nilai-nilai yang mendukung keberlanjutan hidup. Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian adalah praktik penilaian harian. Penilaian harian berfungsi sebagai alat pemantau perkembangan siswa, namun dalam praktiknya masih banyak dilakukan secara manual dengan penggunaan kertas yang berlebihan.

Penggunaan kertas secara masif dalam kegiatan penilaian memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini tidak sejalan dengan semangat global untuk menerapkan prinsip *green education* yang menekankan pada efisiensi, pengurangan limbah, serta penggunaan teknologi ramah lingkungan. Konsep *green education* menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai keberlanjutan ke dalam praktik pendidikan sehari-hari, termasuk dalam proses evaluasi pembelajaran.

SD Negeri Tanah Tinggi 7 Kota Tangerang merupakan sekolah yang mulai mengembangkan budaya ramah lingkungan, baik melalui program kebersihan maupun pengelolaan sampah. Namun, belum terdapat kajian khusus mengenai bagaimana guru kelas rendah mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam praktik penilaian harian. Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan untuk mengevaluasi praktik penilaian guru kelas rendah sekaligus memberikan rekomendasi strategi penilaian berbasis teknologi sederhana yang hemat kertas, efisien, dan ramah lingkungan.

Metode

Kegiatan PKM ini dilaksanakan pada 7 September 2025 di SD Negeri Tanah Tinggi 7, Kota Tangerang. Subjek kegiatan adalah enam guru kelas rendah (kelas I-III) yang terlibat aktif

sebagai peserta. Metode yang digunakan bersifat partisipatif dan kolaboratif, dengan tim mahasiswa PGSD Universitas Muhammadiyah Tangerang berperan sebagai fasilitator. Data dikumpulkan melalui observasi terhadap praktik penilaian, wawancara semi-terstruktur untuk menggali kendala dan harapan guru, serta diskusi kelompok sebagai sarana refleksi bersama. Selain itu, dokumentasi berupa foto dan rancangan format penilaian digital sederhana juga dikumpulkan sebagai bukti kegiatan.

Proses kegiatan diawali dengan koordinasi bersama pihak sekolah dan penyusunan instrumen sederhana. Guru kemudian mengikuti sosialisasi mengenai konsep penilaian ramah lingkungan berbasis *green education*. Dalam praktik langsung, guru mencoba simulasi penggunaan spreadsheet daring untuk rekap nilai serta aplikasi kuis interaktif sebagai penilaian formatif. Kegiatan ditutup dengan diskusi reflektif untuk merumuskan strategi penilaian yang efisien dan ramah lingkungan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan PKM di SD Negeri Tanah Tinggi 7 Kota Tangerang mendapat respon positif dari guru kelas rendah. Guru menunjukkan antusiasme dalam memahami keterkaitan antara penilaian harian dengan prinsip *green education*. Observasi awal memperlihatkan bahwa guru masih dominan menggunakan metode konvensional berbasis kertas. Hal ini membuat proses penilaian memakan waktu, biaya, serta berdampak pada tingginya konsumsi kertas.

Melalui sosialisasi dan praktik, guru diperkenalkan dengan dua alternatif penilaian digital, yaitu penggunaan spreadsheet daring untuk rekap nilai dan aplikasi kuis interaktif untuk penilaian formatif. Sebagian guru mampu mengikuti simulasi dengan baik, meskipun terdapat kendala teknis berupa keterbatasan perangkat, akses internet, dan keterampilan teknologi. Namun, guru tetap menunjukkan motivasi untuk mencoba sistem baru ini.

Wawancara dan diskusi reflektif mengungkapkan bahwa guru menilai penilaian berbasis digital lebih praktis, efisien, dan ramah lingkungan. Mereka juga menyadari bahwa sistem ini mendukung transparansi hasil belajar serta sesuai dengan kebutuhan generasi siswa saat ini. Kepala sekolah turut memberikan dukungan dengan mendorong implementasi secara bertahap, dimulai dari penggunaan spreadsheet daring untuk rekap nilai.

Hasil kegiatan ini memperlihatkan bahwa penerapan *green education* melalui inovasi sederhana dapat meningkatkan efisiensi administrasi penilaian sekaligus menumbuhkan kesadaran lingkungan di kalangan guru. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan pemanfaatan teknologi untuk efisiensi pembelajaran (Fatmawati, 2010) dan dukungan pembangunan berkelanjutan di pendidikan dasar (Husada, Taufina, & Zikri, 2020).

Kesimpulan

Kegiatan PKM dengan tema 'Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Harian oleh Guru Kelas Rendah di Sekolah Dasar dalam Mendukung Prinsip *Green Education*' berhasil memberikan dampak positif bagi guru maupun sekolah. Guru memperoleh pemahaman baru tentang pentingnya integrasi green education dalam praktik penilaian harian. Mereka menyadari bahwa penggunaan kertas yang berlebihan bukan hanya menyulitkan administrasi, tetapi juga berdampak buruk bagi lingkungan.

Melalui sosialisasi dan praktik langsung, guru diperkenalkan pada alternatif penilaian berbasis digital sederhana. Walaupun kendala sarana dan jaringan masih ada, antusiasme guru menunjukkan kesiapan untuk melakukan perubahan bertahap. Dukungan kepala sekolah menjadi faktor penguat dalam keberlanjutan program ini.

Kegiatan ini memperlihatkan bahwa transformasi menuju penilaian ramah lingkungan dapat dimulai dari langkah sederhana seperti penggunaan spreadsheet daring atau aplikasi kuis digital. Jika dikembangkan secara berkelanjutan, strategi ini dapat menjadi budaya baru yang memperkuat konsep green education di sekolah dasar. Dengan demikian, PKM ini tidak hanya meningkatkan kapasitas guru dalam melaksanakan penilaian harian yang efektif, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi gerakan pendidikan berkelanjutan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Bu'ulolo, Y. (2021). Membangun Budaya Literasi di Sekolah. BIP: Jurnal Bahasa Indonesia Prima, 3(1), 16-23.
- Fatmawati, D. (2010). Pemanfaatan Teknologi dalam Pembelajaran Sekolah Dasar. Jurnal Pendidikan Dasar, 12(1), 45-53.
- Husada, S. P., Taufina, & Zikri, A. (2020). Pengembangan Bahan Ajar Tematik. Jurnal BASICEDU, 4(2), 419-425.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2018). Panduan Penilaian Pembelajaran SD. Jakarta.
- UNIDO. (2019). Green Industry: Policies and Practices for Sustainable Industrial Development.